
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

УДК 619

DOI 10.5281/zenodo.13935004

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ МАСТИТЕ КОРОВ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

COMPARATIVE THERAPEUTIC EFFECTIVENESS OF ANTIBACTERIAL DRUGS FOR MASTITIS IN COWS DURING LACTATION

БУРЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет.*

КУРОЧКИНА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА,

*кандидат ветеринарных наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет.*

БАДОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,

*кандидат ветеринарных наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет.*

BURTSEVA TATIANA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Ural State Agrarian University.*

KUROCHKINA NATALIA GRIGORYEVNA,

*Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor,
Ural State Agrarian University.*

BADOVA OLGA VIKTOROVNA,

*Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor,
Ural State Agrarian University.*

В данной статье рассматривается проблема увеличения случаев заболеваний маститом у коров. В работе проведен сравнительный анализ нескольких антимикробных препаратов: «Мастилекс», «Мастивил», «Спектрамаст LC», «Синулокс LC», которые используют для лечения мастита крупного рогатого скота в период лактации. Для исследования отобраны 4 опытные группы по 5 животных в каждой с симптомами серозного и катарального мастита. В результате проведенного анализа определены наиболее эффективные лекарственные средства для лечения маститов.

This article discusses the problem of increasing cases of mastitis in cows. The paper presents a comparative analysis of several antimicrobial drugs: "Mastilex", "Mastivil", "Spectramast LC", "Sinulox LC", which are used to treat mastitis in cattle during lactation. 4 experimental groups of 5 animals each with symptoms of serous and catarrhal mastitis were selected for the study. As a result of the analysis, the most effective medicines for the treatment of mastitis have been identified.

Ключевые слова: мастит, молочная железа, корова, лактация, антимикробные препараты.

Key words: mastitis, mammary gland, cow, lactation, antimicrobial drugs.

На сегодняшний момент мастит является одним из самых распространенных заболеваний вымени у коров. Мастит трактуется, как воспаление молочной железы, возникающее в ответ на воздействие факторов внешней и внутренней среды при снижении сопротивляемости организма и осложнении инфекцией [1; 2]. КРС болеют в любое время года, как в первые дни послеродового периода, так и в период максимальной лактации и даже в сухостойный период [1]. В различных хозяйствах от 5 до 35% от общего количества забитых животных составляют коровы с маститом или атрофией долей вымени. Существует множество факторов его возникновения, например, нарушение машинного доения коров, несоблюдение правил доения, не сдаивание первых струй молока, а также нарушения условий содержания животных, несоблюдение гигиенических требований, неправильное обращение, неверное лечение, скученность животных. В начальной стадии заболевания мастит в основном развивается асептически, а затем воспаление, как правило, протекает с участием патогенной микрофлоры, которая может самостоятельно вызвать патологию молочной железы или наслаивается на другие этиологические факторы [4; 9]. При скрытом мастите наблюдается серьезное нарушение функции молочной железы. Объективным показателем здоровой молочной железы коров является количество соматических клеток в молоке [3; 6-8]. Молоко коров с клиническим и субклиническим маститом имеет низкую кислотность. Мастит наносит значительный экономический ущерб молочному скотоводству. Он заключается в снижении удоя при очередной лактации, диспепсии и гибели новорожденных телят. Кроме того, это негативно сказывается на репродуктивной функции коров после отела [2; 5; 9]. Потери от мастита также связаны с выбраковкой продукции, затратами на медикаменты и ветеринарное обслуживание, с вынужденным убоем и гибелью животных. Для диагностики мастита оператор доильного аппарата должен сдоить первые две-три струи молока в кружку с темной поверхностью. Если в молоке визуально обнаруживаются изменения (молоко с хлопьями или сгустками), то таких животных следует доить в отдельный контейнер, маркировать и сообщить об этом факте ветеринарному врачу. Не реже 1 раза в месяц следует проводить диагностику субклинического мастита, исследуя молоко из всех четвертей вымени коров при помощи маститного экспресс-теста (Беломастин) или с применением электронных приборов. Диагностика субклинического мастита у коров в первые 100 дней лактации должна проводиться не реже 1 раза в 10 дней. Для анализа и диагностики мастита также следует использовать результаты исследования содержания соматических клеток в молоке, полученные при контрольном доении. Для контроля эффективности лечения лактирующих коров, больных маститом, а также в качестве медикаментозной профилактики необходимо проводить не реже одного раза в 3 месяца бактериологическое исследование секрета молочной железы, вычислять чувствительность микрофлоры к различным антимикробным препаратам и использовать лекарственные средства с учетом результатов лабораторного исследования. Коров, больных маститом, следует изолировать от основного стада и доить отдельно.

Цель исследования – провести сравнение терапевтической эффективности нескольких препаратов, использующихся для терапии мастита у коров в период лактации, а именно: «Мастилекс», «Мастивил», «Спектрамаст LC», «Синулокс LC».

Задачи исследования:

1. Провести обзор противомаститных препаратов, применяемых в период лактации у коров.
2. Сравнить результаты лечения данными антибактериальными препаратами.
3. Оценить эффективность применения этих препаратов.

Материалы и методы исследования.

Производственную апробацию проводили в КФХ на территории пос. Молодежный Горноуральского городского округа Свердловской области. Для проведения опыта были подобраны 16 больных лактирующих коров с признаками серозного и катарального мастита. Диагноз ставили на основании данных анамнеза, клинических признаков заболевания и лабораторных исследований и подтверждали с помощью экспресс-теста (Беломастин), суть которого заключается в разнице консистенции и окраске смеси реагента с молоком, взятым от здоровой и больной маститом коровы. У больных коров объем пораженных долей вымени был несколько увеличен. При пальпации доли вымени были горячие, твердые и болезненные, а их кожа красная и напряженная. При сдаивании в молоке наблюдались сгустки казеина. Из отобранных коров было сформировано 4 опытные группы по 5 животных в каждой. Первую опытную группу коров лечили комбинированным препаратом для интрацистернального введения «Мастилекс», действующими веществами которого являются антибиотики: цефалексин моногидрат и гентамицин сульфат. Препарат активен против бактерий, вызывающих маститы у крупного и мелкого рогатого скота: *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *E. coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* *Candida* и т.д. Коровам второй опытной группы применили комбинированный препарат для интрацистернального введения «Мастивил», в состав которого входят антибиотики: прокаина пенициллин из группы пенициллинов, стрептомицина сульфат и неомицина сульфат из группы аминогликозидов, а также синтетический глюкокортикоидный препарат преднизолон. Коровы третьей опытной группы подвергались лечению препаратом широкого спектра действия для интрацистернального введения «Спектрамаст LC», содержащий антибиотик из группы цефалоспоринов цефтиофур гидрохлорид. Четвертую опытную группу коров лечили препаратом «Синулокс LC», расфасованным в пластиковые шприцы для интрацистернального введения. Это антибактериальное лекарственное средство, содержащее амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата) – полусинтетический антибиотик группы пенициллинов и клавулановую кислоту (в форме кальция клавуланата). Клавулановая кислота инактивирует β -лактамазу и тем самым восстанавливает чувствительность бактерии к бактерицидному действию амоксициллина в концентрациях, которые легко поднимаются в тканях животных после введения препарата. После санитарной обработки вымени и сдаивания молока из пораженных долей препараты вводили внутрицистернально, согласно установкам по применению. В течение исследовательского периода вели клиническое наблюдение за животными и проводили лабораторные исследования молока с признаками мастита. Для более точного подтверждения диагноза скрытый мастит у коровы перед проведения лечения проводили подсчет количества соматических клеток, реакция считается отрицательной, если количество соматических клетки не превышает 400 тыс. соматических клеток в 1 см³.

Результаты исследований.

Результаты проведенных исследований по изучению терапевтической эффективности противомаститных препаратов приведены в таблице (табл. 1.).

Таблица 1. Эффективность противомаститных препаратов

Показания	Мастилекс	Мастивил	Спектрамаст LC	Синулокс LC
Количество коров	5	5	5	5
Доза препарата, мл	10	8	10	5
Кол-во вылеченных животных	3	3	4	5
Эффективность %	60	60	80	100

Выводы.

Эффективная терапия молочной железы у коров является важным фактором успешного ведения молочного скотоводства. В ходе исследования была проведено сравнение противомаститных средств. Применение антимикробных средств «Спектрамаст LC» и «Синулокс LC» показало более высокую терапевтическую эффективность при лечении лактирующих коров больных маститом, по сравнению с препаратами «Мастилекс» и «Мастивил».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белкин Б.Л. Мастит коров: Этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика / Б.Л. Белкин, В.Ю. Комаров, В.Б. Андреев; под редакцией Б.Л. Белкина. Орел: ОрелГАУ, 2015. 112 с.
2. Городилов И.Л. Сравнительная эффективность антибиотиков с новокаиновой блокадой по Логвинову при лечении мастита у коров // Дни студенческой ветеринарной науки: Сборник статей II Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Киров, 14-16 февраля 2023 года. Том Выпуск 2. Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Вятский государственный агротехнологический университет, 2023. С. 72-75.
3. Ильясова З.З. Терапевтическая эффективность комплексного лечения мастита у коров / З.З. Ильясова, Ф.М. Гафарова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 1(81). С. 132-135.
4. Малыгина Н.А. Патология молочной железы, лечение маститов и хирургических болезней вымени / Н.А. Малыгина, Л.В. Медведева. Барнаул: АГАУ, 2016. 89 с.
5. Полянцев Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных / Н.И. Полянцев, Л.Б. Михайлова. 4-е изд., стер. СПб.: Лань, 2020. 448 с.
6. Федотов С.В. Ветеринарная маммология / С.В. Федотов, В.С. Авдеенко, Н.С. Белозерцева. СПб.: Лань, 2020. 232 с.
7. Fjeld H., Langaas E. Polyhexanide – Safety and efficacy as an antiseptic // Tidsskrift for den Norske laegeforning. 2016. Vol. 136(8). pp. 707-711.
8. Reevaluation of polyhexanide use in wound antisepsis in order to clarify ambiguities of two animal studies / A. Kramer [et al.] // Journal of Wound Care. 2019. Vol.28. No. 4. pp. 246-248.
9. Fedotov S.V. The qualitative composition of milk from cow with sub-clinical mastitis / S.V. Fedotov, V.S. Avdeenko, N.S. Belozhercheva, I.M. Yahaev // Reproduction in domestic animals. 2019. Vol.54. No.3. pp. 138-139.

© Бурцева Т.В., Курочкина Н.Г., Бадова О.В., 2024.